

Review Buku Argonauts Of Western Pacific by Bronislaw Malinowski

PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, para pembaca diundang untuk memulai sebuah ekspedisi yang intelektual dan geografis ke kepulauan Melanesia di Pasifik Barat, khususnya ke komunitas yang mendiami kepulauan Trobriand. Kita akan diperkenalkan pada dunia yang kompleks, Dimana praktik ekonomi yang tampak eksotis, dikenal sebagai *Kula*. Bukan hanya sebagai pertukaran komoditas material, tetapi sebagai jaringan hubungan sosial, mitos, dan nilai-nilai yang saling terkait.

TEORI

Pada buku ini, Malinowski menekankan pentingnya memahami Masyarakat sebagai jaringan institusi sosial yang saling terkait. Serta fungsionalisme berpendapat bahwa setiap aspek budaya itu ada karena memenuhi kebutuhan dasar individu dan Masyarakat, serta berkontribusi pada pemeliharaan dan integrasi sosial. Fungsionalisme Malinowski didasarkan pada gagasan bahwa manusia memiliki serangkaian kebutuhan biologis dan psikologis dasar. Ia juga menekankan bahwa untuk memahami suatu praktik budaya, diperlukan pertimbangan konteks sosial, ekonomi, sejarah, dan lingkungan dimana praktik itu terjadi. Dan melalui analisis mendalam tentang *Kula*, Malinowski memberikan kontribusi signifikan pada teori pertukaran.

METODE

Pada buku ini menggunakan metode partisipasi-observasi, yang menekankan pentingnya metode penelitian lapangan yang mendalam dan langsung, serta perlunya peneliti untuk tinggal dalam waktu yang lama di antara masyarakat yang diteliti. Adanya pendekatan Holistik, Dimana Malinowski mengisyaratkan pandangan tentang masyarakat sebagai sebuah keseluruhan yang terintegrasi. Malinowski juga menekankan pentingnya mengamati apa yang sebenarnya dilakukan oleh masyarakat Trobriand dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya apa yang mereka katakan atau idelisasikan.

PRAKTIK

Pada bab I ini, memperkenalkan konsep pertukaran kula sebagai sistem pertukaran seremonial yang unik. Masyarakat Trobriand, banyak Masyarakat pesisir di Pasifik Barat, yang merupakan pelaut dan pedagang yang ulung. Malinowski juga mencatat adanya pusat-pusat produksi untuk barang-barang tertentu di berbagai Lokasi. Meskipun mengalami beberapa adaptasi karena pengaruh ekonomi dan teknologi modern, pertukaran kula masih menjadi praktik sosial dan budaya yang signifikan di kepulauan Trobriand dan wilayah sekitarnya.

ANALISIS

Malinowski memiliki gaya penulisan yang relative menarik dan deskriptif untuk karya ilmiah. Ia berusaha membawa pembaca ke Lokasi penelitian dan memberikan gambaran awal tentang Masyarakat Trobriand. Pada bab I, berhasil menetapkan konteks untuk studi yang lebih mendalam tentang pertukaran Kula. Bagi pembaca yang menyadari signifikansi historis dan toretis pada buku ini mungkin akan memberikan rating yang baik.

Judul: ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC

Penulis: Bronislaw Malinowski

Penerbit: Routledge & Kegan Paul Ltd. (London) dan E.P Dutto & Company, inc. (New York)

Tahun Terbit: 1922